

Sumqayıt sənaye zonasının texnogen təsirlərə məruz qalmış bitotoplarının rekultivasiyasında iştirak edən mikobiotanın ekofiziologiyası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17932001>

Səadət Fəzahim qızı Azadəliyeva

*Dosent, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E- mail: azadeliyevaseadet@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-0717-786X>*

Xülasə: Tədqiqat zamanı Sumqayıt sənaye zonasının müxtəlif mənşəli kimyəvi maddələrlə çirkləndirilmiş torpaqlarının analitik təhlili aparılmış, bu cür çirkləndirilmiş torpaqlardan mikromiset növləri ayrılmış və onların növ tərkibi və ekobiologiyası öyrənilmişdir. Rekultivasiya üçün əhəmiyyətli olacaq mikromiset növlərin fermentativ aktivliklərinə görə aktiv produsentlər olan 14 cinsinə aid olan, 67 mikromiset növü və onların 152 ştammi seçilmiş, bunların proteolitik, lipolitik və liqnitik aktivlikləri tədqiq edilmişdir.

Aparılan tədqiqatlarda Sumqayıt sənaye zonasının kimyəvi cəhətdən çirklənmiş torpaqlarının fiziki kimyəvi göstəriciləri, bu torpaq sahələrinin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən mikromisetlərin say və növ tərkibi, ekotrofik ixtisaslaşması, onların texnogen təsirə cavab reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Alınan nəticələrdən məlum oldu ki, tədqiqat üçün seçilən sahələrin mikobiotasının formalaşmasında 14 cinsinə aid olan 67 mikromiset növü iştirak edir ki, onların sayı nisbi təmiz torpaqlardakı mikomüxtəlifliklə müqayisədə xeyli azdır. Müəyyən olundu ki, hər bir çirklənmiş ərazinin torpağının mikobiotasının formalaşmasında ümumi növlərlə bərabər, 4-7 spesifik növlər də iştirak edir ki, onlar da texnogen təsirlərə uğramış tədqiqat ərazilərinin spesifiklik əlaməti daşıyan mikokomplekslərini müəyyən edir.

Açar sözlər: rekultivasiya, ekosistem, antropogen, texnogen, mikromiset, biotop, saprotrof

Ecophysiology of mycobiota involved in the recultivation of habitats exposed to technogenic impacts in the Sumgait industrial zone

Abstract: During the research, an analytical analysis of soils contaminated with chemicals of various origins in the Sumgayit industrial zone was carried out. Species of micromycetes were isolated from such contaminated soils, and their species composition and ecobiology were studied. 67 species of micromycetes belonging to 14 genera, which are active producers based on their enzymatic activity and could be significant for reclamation, and their 152 strains were selected; their proteolytic, lipolytic, and lignolytic activities were investigated.

The conducted research studied the physicochemical indicators of chemically contaminated soils in the Sumgayit industrial zone, the quantitative and species composition of micromycetes participating in the formation of the mycobiota of these soil areas, their ecotrophic specialization, and their response reactions to technogenic impact. The results revealed that the formation of the mycobiota in the areas selected for the study involves 67 species of micromycetes belonging to 14 genera, whose number is significantly less compared to the mycodiversity in relatively clean soils. It was determined that, along with common species, 4-7 specific species also participate in the formation of the mycobiota of each contaminated area's soil, which define the specific myco-complexes characteristic of the research areas affected by technogenic impacts.

Keywords: reclamation, ecosystem, anthropogenic, technogenic, micromycete, biotope, saprotroph

Mövzunun aktuallığı. Abşeron yarımadasının Bakı və Sumqayıt şəhərləri daxil olmaqla bir sıra ərazilərinin torpaq, su və digər ekosistemlərinin neqativ antropogen və texnogen təsirlərə məruz qalması uzun illər boyu davam etmiş və bəzi yerlərdə hətta ekoloji fəlakət həddinə çatmışdır. Xüsusən də Abşeronun neftlə çirklənmiş əraziləri və Sumqayıt sənaye zonasının kimyəvi tullantılarla çirklənmiş torpaqları böyük sahələr kəsb edir. Bu ərazilərin torpaqlarının uzun illər müxtəlif kimyəvi birləşmələrlə çirklənməsi buradakı təbii ekosistemlərin biomüxtəlifliyinin azalmasına, bəzi yerlərdə hətta sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də bu cür zəhərlənmiş torpaqların məhsuldarlıq nöqtəyi-nəzərdən sıradan çıxması ilə yanaşı, onun mikro- və mikobiotası da ciddi zərər görmüşdür. Hansı ki, bu cür

torpaqların ekoloji yolla təmizlənməsi, rekultivasiyası və yenidən təbii biotalarının bərpası məhz həmin mikro- və mikrobiotaların hesabına mümkündür. Başqa sözlə, bu gün ucuz başagələn və ən effektiv təbii rekultivasiya amili kimi mikroorqanizmlərdən, o cümlədən mikromisetlərdən istifadə ən səmərəli yoldur. Odur ki, çirklənmiş torpaqların təbii rekultivasiyasında saprotrof mikromisetlərdən istifadə perspektivləri əlverişli üsullardan olduğu üçün əhatəli tədqiqatlar tələb edir. Son dövrlər bu cür ekosistemlər ciddi tədqiqat obyektləri olsa da, lakin hələlik ümumi vəziyyətin real qiymətləndirilməsi qənaətbəxş səviyyədə həyata keçirilməmiş, bunun reallaşdırılması üçün müxtəlif metod və yanaşmalardan lazımınca istifadə edilməmişdir [3].

Qeyd etmək lazımdır ki, bu və ya digər ekosistemlərə texnogen təsirlərin təsirinin qiymətləndirilməsi bir sıra parametrlər əsasında mümkündür. Belə ki, hər bir torpaq növləri kimi sənaye tullantılarına və digər polyutantlarla çirklənməyə məruz qalmış torpaqlar da bioloji və biokimyəvi sistemdir və onun rekultivasiyasında saprotrof bakteriya və mikromiset kimi mikrocanlılardan istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. Torpaq mikrocanlıları isə həm növ, həm də say tərkibinə görə böyük müxtəlifliklərlə xarakterizə olunurlar. Onların bir çoxu güclü litik ferment sisteminə malik olduqlarından buradakı çirkləndiricilər olan kimyəvi birləşmələri öz spesifik fermentləri ilə asanlıqla parçalayır və məhimsəyirlər. Eyni zamanda onlar buradakı bitki və digər mənşəli təbii üzvi qalıqların da deqradasiyasını həyata keçirməklə, belə torpaqlarda humus əmələgəlməni, təmin edir, yenidən bu ərazilərdə bitkilərin gur inkişafı üçün zəmin yaradırlar.

Torpaq mikrocanlıları rekultivasiya etdiyi torpaqların fitosanitar vəziyyətini də yaxşılaşdırır, onda bioloji fəal maddələrin akkumulyasiyasında, havanın azotunun fiksasiyasında və digər proseslərdə də vacib rol oynayırlar. Başqa sözlə, torpaq mikrocanlıları digər təbii biogeosenozlar kimi, çirklənmiş torpaqların da ayrılmaz komponentidir və onların rekultivasiyasında həlledici əhəmiyyətə malikdirlər. Onlar torpaqda fasiləsiz şəkildə bioloji proseslər həyata keçirməklə biosferdə maddələrin bioloji dövranında fəal iştirak edir, öz saprotrofluq fəaliyyəti ilə torpağın məhsuldar olmasına, onun potensial və effektiv münbitliyinin yaranmasına əhəmiyyətli təsir göstərirlər. Bu cür problemlərin araşdırılması üçün ilk növbədə bu və ya digər ekosistemə mənsub olan çirklənmiş torpaqların mikrocanlıları növ tərkibinə görə xarakterizə edilməli, onların mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin xarakteri tədqiq edilməlidir. Çünki çirklənmiş torpaqlardakı mikrocanlıların hər biri müxtəlif və özünəməxsus ekoloji funksiyalar daşıyırlar və onlar həm say tərkibinə, həm də növ müxtəlifliyinə görə fərqlənirlər. Lakin indiyə qədər həyata keçirilən tədqiqatlarda bu aspektdə bakteriyaların rolu geniş tədqiq edilsə də, mikromisetlərin tədqiqi yetərinə həyata keçirilməmişdir.

Ümumiyyətlə, müxtəlif kimyəvi istehsal proseslərindən meydana gələn kimyəvi tullantıların mikrobioloji, yaxud enzimoloji yolla deqradasiyaya uğradılaraq yenidən bioloji dövriyyəyə qaytarılması məqsədi ilə aktiv produsentlərin seçilərək tətbiq edilməsi son dərəcə aktual bir məsələdir. Bu nöqtəyi-nəzərdən isə mikromisetlər həm özləri, həm də produsə etdikləri ekzofermentlər yüksək dərəcədə bioloji aktivliyə malikdirlər.

Tədqiqatın məqsədi- Sumqayıt sənaye zonasının müxtəlif xarakterli texnogen təsirlərə məruz qalmış torpaqlarının rekultivasiyasında iştirak edən göbələk biotasını növ tərkibinə və ekofiziologiyasına görə qiymətləndirilməsidir.

Tədqiqatın metodları və eksperimental hissə. Tədqiqat aparılan ərazilərin kimyəvi çirklənmiş torpaqlarından nümunələrin götürülməsi, əkilməsi, buradan mikromiset növlərinin izolyasiya edilərək təmiz kulturaya çıxarılması, identifikasiyası, müxtəlif aktiv ştammlarının əldə olunması kimi proseslər hazırda torpaqsünəslük, mikrobioloji və mikoloji tədqiqatlarda qəbul edilmiş müasir metodlara əsasən aparılmış, istifadə edilmiş cihaz və avadanlıqların dəqiqliyi, reaktivlərin təmizlik dərəcəsi müasir tələbləri tam cavab vermişdir. Onların ilkin skrininqi Tween-20 reaktivindən istifadə edilməklə bərkfazlı fermentasiya mühitində, həlledici skrininq isə titrimetrik üsulla həyata keçirilmişdir. Bütün təcrübələr ən azı dörd təkrarda qoyulmuş, nəticələr statistik işlənmişdir.

Tədqiqat zamanı həyata keçirilmiş eksperimentlərlə Sumqayıt sənaye zonasının müxtəlif mənşəli kimyəvi maddələrlə çirkləndirilmiş torpaqlarının analitik təhlili aparılmış, bu cür çirkləndirilmiş torpaqlardan mikromiset növləri ayrılmış və onların növ tərkibi və ekobiologiyası öyrənilmişdir. Rekultivasiya üçün əhəmiyyətli olacaq mikromiset növlərin fermentativ aktivliklərinə görə aktiv produsentlər olan 14 cinsinə aid olan, 67 mikromiset növü və onların 152 ştammi seçilmiş, bunların proteolitik, lipolitik və liqnotik aktivlikləri tədqiq edilmişdir [2,4,5,6].

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Aparılan tədqiqatlarda Sumqayıt sənaye zonasının kimyəvi cəhətdən çirklənmiş torpaqlarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri, bu torpaq sahələrinin mikobiotasının formalaşmasında iştirak edən mikromisetlərin say və növ tərkibi, ekotrofik ixtisaslaşması, onların texnogen təsirə cavab reaksiyaları tədqiq edilmişdir. Alınan nəticələrdən məlum oldu ki, tədqiqat üçün seçilən sahələrin mikobiotasının formalaşmasında 14 cinsinə aid olan 67 mikromiset növü iştirak edir ki, onların sayı nisbi təmiz torpaqlardakı mikomüxtəlifliklə müqayisədə xeyli azdır. Müəyyən olundu ki, hər bir çirklənmiş əraiznin torpağının mikobiotasının formalaşmasında ümumi növlərlə bərabər, 4-7 spesifik növlər də iştirak edir ki, onlar da texnogen təsirlərə uğramış tədqiqat ərazilərinin spesifiklik əlaməti daşıyan mikokomplekslərini müəyyən edir. Eyni zamanda texnogen təsirlərin tərkib və intensivliyindən asılı olaraq ayrı-ayrı biotoplara xas mikokompleksin saprotroflarının ekotrofik strukturu və xüsusi çəkisi fərqlidir. Tədqiqatlarda qeydə alınan göbələklərin əksəriyyəti üçün mühitin pH-nın 4,9-6,0 arasında olması optimal hesab edilsə də, qeydə alınan mikromisetlər arasında *Actinomucor elegans*, *Mucor hiemalis*, *Trichoderma asperellum*, *Arthrotrichum longa* və *A.compacta*, *Ulocladium botrytis*, *Aspergillus fumigatus* və *A.ochraceus* kimi alkotolerantlara da təsadüf olunur.

Tədqiqat olunan cinslər arasında *Arthrotrichum* cinsinin növləri *Arthrotrichum longa* və *A.compacta* olan *Arthrotrichum longa* və *A.compacta* daha yüksək proteolitik aktivlikləri, *Mucor* sp.9 lipolitik aktivlikləri, *Aspergillus* sp. 87 isə yüksək lesitinaza aktivlikləri ilə seçilir. Xüsusən *A.longa* və *A.compacta* daha güclü proteolitik ferment sistemi ilə xarakterizə olunurlar. Eyni zamanda bu göbələklərin proteaza sistemi qanda hər hansı bir hemoliz hadisəsi törətmədən çox güclü trombolitik və fibrinolitik təsir mexanizminə malikdirlər [1, 7].

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Alınan nəticələr Sumqayıt sənaye zonasının kimyəvi cəhətdən çirklənmiş torpaqlarının mikobiotasının növ və say tərkibi, ekotrofik ixtisaslaşması, eləcə də texnogen təsirlərə cavab reaksiyasına görə xarakterizə edilən faktiki material olaraq bu cür torpaqların ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsində, bərpasında, fitosanitar vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün profilaktik tədbirlərin hazırlanmasında tətbiq edilə bilər və əlverişli baza məlumatları kimi faydalı ola bilər.

Nəticələr.

1. Sumqayıt sənaye zonasının kimyəvi cəhətdən çirklənmiş torpaqlarının mikobiotasının formalaşmasında 14 cinsinə aid olan, 67 mikromiset növü iştirak edir. Bütün hallarda izolyasiya edilmiş mikromiset növlərinin sayı nisbi təmiz torpaqlara xas olan mikomüxtəlifliklə müqayisədə növ tərkibininə azalması müşahidə olunur ki, bu da özünü ən yüksək göstərici ilə xlorlu məhsullarla çirklənmiş torpaqlarda büruzə verir.

2. Hər bir kimyəvi çirklənmiş əraizinin torpaqlarının mikobiotasının formalaşmasında ümumi növlərlə yanaşı, müəyyən mənada spesifiklik əlaməti daşıyan mikokomplekslə xarakterizə olunan spesifik növlər də iştirak edir ki, onların da sayı hər bir biotop üçün 4-7 növ arasında variasiya edir.

3. Mühitin pH-nın 4,9-5,9 arasında olması, skrining edilən mikromisetlərin hamısı üçün optimal hesab edilsə də, qeydə alınan göbələklər arasında *Actinomucor elegans*, *Mucor hiemalis*, *Trichoderma asperellum*, *Arthrotrichum longa* və *A.compacta*, *Ulocladium botrytis*, *Aspergillus fumigatus* və *A.ochraceus* kimi alkotolerantlara da rast gəlinir.

Ədəbiyyatlar

1. Əhmədli A.A. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə yayılan mikromisetlərin torpağın bioloji bərpa prosesində rolu// "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" IV Respublika konfransının materialları, -Bakı, -2023, -s. 210-211
2. Ахмедли А.А., Сейидова Г.М., Гасанова А.Р., Омар П.М. Некоторые особенности синтеза гидролитических ферментов у грибов// Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», -Пенза, -2023, № 1, -с. 49-52
3. Мамедова А.Э., Ахмедли А.А. Взаимоотношений микроорганизмов как метод селективного выделения грибов из почвы// Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», -Пенза, -2023, с. 1, № 1, -с. 30-32
4. Bakshaliyeva K.F., Ahmedli A.A., Seyidova G.M. Evaluation of micromycetes isolated from oil-contaminated soils for lipolytic activity// Advanced Studies In Biology, -2023, v. 15, № 1, -p. 129-135. <https://doi.org/10.12988/asb.2023.91697>
5. Mehta, A., Bodh, U., & Gupta, R. Fungal lipases: a review// Journal of Biotech Research, -2017, 8, -p. 58-77.
6. Nimkande, V. D., & Bafana, A. A review on the utility of microbial lipases in wastewater treatment// Journal of Water Process Engineering, -2022. 46, 102591.